

Überblickliste aller bisherigen und zukünftigen Coffee Lectures und Workshops, UB Hildesheim (Forschungsdatenmanagement)

Coffee Lectures (CL) und Workshops	Termine
CL: Forschungsdatenmanagement an der Universität Hildesheim. Unterstützung durch die UB. (Gast: Prof. Dr. Ulrich Heid).	17.4.2019, ab 12.30 Uhr, UB Besprechungsraum, B 107.
CL: Daten und Rechte. Forschungsdatenmanagement und Datenschutz (Gast: apl. Prof. Dr. Thomas Mandl).	15.05.2019, ab 12.30 Uhr, UB Besprechungsraum, B 107.
CL: Planen und Gestalten. Der Datenmanagementplan Als ein Instrument des Forschungsdatenmanagement (Gast: Dr.Torsten Rathmann (ZIM, Bergische Universität Wuppertal).	05.06.2019, ab 12.30 Uhr, UB Besprechungsraum, B 107.
CL: Bewahren und Nachnutzen. Langzeitarchivierung von Forschungsdaten (Gast: Dr. Jörg Diederich).	26.06.2019, ab 12.30 Uhr, UB Besprechungsraum, B 107.
Workshop: Universität Hildesheim. Personalentwicklung. Fort- und Weiterbildung: Einführung in das Forschungsdatenmanagement. Der Umgang mit Forschungsdaten in Forschung und Lehre.	20.01.2019, 14.00-16.00 Uhr, UB Besprechungsraum, B 107.
Workshop: Universität Hildesheim. Personalentwicklung. Fort- und Weiterbildung: Datenmanagementpläne und ihre Werkzeuge – RDMO. Umgang mit Tools im Forschungsdatenmanagement.	28.05.2019, 14.00-17.30 Uhr, UB Besprechungsraum, B 107. (Gast: Dr. T. Rathmann, ZIM, Bergische Universität Wuppertal).
CL: Organisieren und Arbeiten, Workflows im Forschungsdatenmanagement (Gast: Kristina Petzold, M.A., interdisziplinäres Forschungsprojekt Rez@Kultur, Universität Hildesheim.	23.10.2019, ab 12.30 Uhr, UB Besprechungsraum, B 107.
CL: „Syncing and Sharing“ – Kollaboratives Arbeiten und Forschungsdatenmanagement (Gast: Tobias Herbst, GWDG Göttingen)	08.11. 2019, ab 12.30 Uhr, UB Besprechungsraum, B 107.
CL: Zugang zu Forschungsergebnissen. Open Access. (Gast: PD Dr. Mario Müller, UB und Universitätsverlag Hildesheim)	20.11., ab 12.30 Uhr, UB Besprechungsraum, B 107.
CL: Aufbereiten und Veröffentlichen. Metadaten im Forschungsdatenmanagement. (Gast: Claudia Engelhardt, MA LIS, SUB Göttingen, Abteilung: Stabsstelle Wissen als Gemeingut)	04.12.2019, ab 12.30 Uhr, UB Besprechungsraum, B 107.

--	--

Annette Strauch, Forschungsdatenmanagement